

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиёв К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиёв Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонолов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КАСБ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ ТАҲЛИЛИ**Қаюмов Х.Н., Нурова З.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола касб касалликлари ва уларнинг ижтимоий аҳамиятига, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилоятида касб касалликлари билан касалланиш ҳолати таҳлиliga бағишланган. Худудда касб касалликлари билан касалланиш даражаси ва тузилмаси, ногиронлик ҳолати ҳамда ногиронлик юзага келиш ёши таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: касб касалликлари, касалланиш даражаси, тузилма, ёш гуруҳлари, ногиронлик.

ANALYSIS OF OCCUPATIONAL DISEASE INCIDENCE**Kayumov Kh.N., Nurova Z.X.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article is dedicated to occupational diseases and their social significance, as well as an analysis of the state of occupational disease incidence in the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan. The analysis of the level, structure of occupational diseases, disability status, and the age of disability in the region is highlighted.

Keywords. Occupational diseases, morbidity rate, composition, age gradations, disability.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**Қаюмов Х.Н., Нурова З.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена профессиональным заболеваниям и их социальной значимости, а также анализу состояния заболеваемости профессиональными заболеваниями в Бухарской области Республики Узбекистан. Освещен анализ уровня, структуры заболеваемости профессиональными заболеваниями, статуса инвалидности и возраста наступления инвалидности в регионе.

Ключевые слова. Профессиональные заболевания, уровень заболеваемости, состав, возрастные градации, инвалидность.

Долзарблиги. Касб касалликлари - зарарли ишлаб чиқариш омилларининг таъсири натижасида юзага келадиган касалликлар. Умуман олганда, улар бахтсиз ҳодисалар, авариялар ва ҳоказоларга қараганда ўнлаб марта кўп ишчиларнинг ўлимига олиб келади. Касбий касалликларга фақат касбий фаолият шароитларида учрайдиган ёки ушбу касбда умуман аҳоли ёки бошқа ишчи гуруҳларига қараганда кўпроқ тарқалган касалликлар қиради.

Меҳнатга ярқли аҳолининг соғлиғини муҳофаза қилиш ва ишдаги ўлим даражасини пасайтириш нафақат ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда, балки стратегик муҳим масалалар тоифасига ҳам тегишли. Шу муносабат билан, ривожланган саноати бўлган Ўзбекистонда умр кўриш давомийлигини ўрганиш, узоқ умр кўриш ва ишчиларнинг соғлиғини сақлаш масалалари долзарбдир.

Маҳаллий ва хорижий олимларнинг адабиёт маълумотларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, саноат корхоналари техноген фалокатлар, турли бахтсиз ҳодисалар, жароҳатлар ва атроф-муҳит учун хавф туғдириши мумкин бўлган юқори хатарлар ва ишлаб чиқариш хавфининг объектлари ҳисобланади [1]. Касбий хавф-хатарни бошқариш масалалари ишлаб чиқаришнинг асосий муаммолари бўлган мавжуд хатарларни аниқлаш ва баҳолаш ҳамда уларни минималлаштириш механизмларини ишлаб чиқишни ҳал қилиши керак. Бир қатор олимларнинг фикрига кўра, бугунги кунда ишлаб чиқаришда меҳнат жараёнидаги хавфли вазиятлардан бутунлай кутулиш деярли мумкин эмас, чунки мамлакат бошқарувининг янги шаклларига ўтиш шароитида замонавий ижтимоий-экологик вазиятнинг ўзига хос хусусиятлари меҳнатга ярқли аҳолининг барча касбий ва ёш гуруҳларининг меҳнат фаолияти таркиби ва мотивациясини ўзгартирди [1].

Ишлаб чиқариш муҳитининг кўп компонентли омилларини баҳолашга мажмуавий ёндошиш орқали ишлаб чиқариш омилларини ишчилар саломатлигига таъсири хавфи ўртасидаги этиологик таъсир муносабатларини ўрганиш зарурлигини тақозо этади. Ҳозирги вақтда касб касалликларининг ривожланишини башорат қилиш учун касбий хавфларни баҳолашнинг асосий ёндашувлари ва усуллари, шунингдек Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Халқаро меҳнат ташкилотининг

замонавий концепциялари нуктаи назаридан уларнинг мезонлари ишлаб чиқилган. Касбий хавфни баҳолаш тизими априори (гигиеник мезонларга мувофиқлиги) ва постериори (тиббий ва биологик мезонларга мувофиқ) саломатлик кўрсаткичлари бўйича касалланишларни ўз ичига олади.

Касб касалликларининг асосий сабаблари қуйидагилардир: технологик жараёнларнинг мукамал эмаслиги; меҳнат воситаларининг конструктив камчиликлари; иш ўринларининг мукамал эмаслиги; сантехника қурилмаларининг мукамал эмаслиги; шахсий ҳимоя воситаларининг қўлланилмаслиги, йўқлиги ёки мукамал эмаслиги; техника хавфсизлиги ва ишлаб чиқариш санитарияси қоидаларини бузиш; инфекция агент билан касбий алоқа; технологик регламентдан четга чиқишлар.

Ўзбекистонда касбий хавф-хатарни баҳолаш тизими қуйидагиларга асосланади: иш жойларини меҳнат шароитлари бўйича шаҳодатлаш ёрдамида ишчиларнинг меҳнат шароитлари омиллари ва меҳнат жараёни бўйича таҳлил қилиш; зарарли ва хавфли омилларнинг таъсирини уларнинг ҳақиқий қийматларини рухсат этилган миқдорлари ва меҳнат шароитлари синф даражалари билан таққослаш орқали чегаравий баҳолаш; зарарли ва хавфли меҳнат шароитлари бўлган тармоқларда ишлаб-чиқариш муҳит омиллари ва уларнинг ишчилар соғлиғига таъсирининг гигиеник баҳолаш[3,4].

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистоннинг Бухоро вилояти мисолида касб касалликлари билан касалланиш даражаси ва таркибини таҳлил қилишдан иборат.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Вилоят бўйича жами 136та касб касалликлари билан касалланган беморлар рўйхатга олинган бўлиб, беморларнинг 57,3%ини эркаклар, 42,7%ини аёллар ташкил этади(1-жадвал). Уларнинг 49,2%и шаҳар, 50,8%и қишлоқ аҳолисига тўғри келади. Шаҳарда истекомат қиладиган беморларнинг 58,2%ини аёллар, 41,8%ини эркаклар ташкил этса, қишлоқда яшовчи беморларнинг эса 27,5%и аёллар, 72,5%и эркаклардан иборат.

1-жадвал.

Беморларнинг яшаш жойига кўра таркиби

Жинси	Шаҳар	Қишлоқ	Умумий
Аёл	58,2	27,5	42,7
Эркак	41,8	72,5	57,3
Жами	49,2	50,8	100,0

Касб касалликлари билан рўйхатда турадиган беморлар асосан 45 ёшдан катта ёшдагилар бўлиб, улардан 9,6%ини 45-59 ёшдагилар, 2/3 қисмидан кўпини 60-74 ёшдагилар, 75 ва ундан катта ёшдагилар 19,8%ини ташкил этади(2-жадвал). 45-59 ёшдаги беморларнинг 46,2%ини аёллар, 53,8%ини эркаклар ташкил этса, 60-74 ёш оралиғидагиларнинг 1/2 қисмини аёллар, шунча қисмини эркаклар, 75 ва ундан катта ёшдагиларнинг эса 14,8%ини аёллар, 85,2%ини эркаклар ташкил этади. Аёллар орасида 45-59 ёшлилар 10,3%ни, 60-74 ёшлилар 82,8%ни ва 75 ва катта ёшлилар 6,9%ни, эркаклар орасида эса мос равишда 9,0%, 61,5%, 29,5%ни ташкил қилади.

2-жадвал.

Беморларнинг ёши бўйича таркиби

Жинси	Ёш градациялари			Умумий
	45-59 ёш	60-74 ёш	75 ва катта	
Аёл	10,3/46,2	82,8/50,0	6,9/14,8	100,0/42,7
Эркак	9,0/53,8	61,5/50,0	29,5/85,2	100,0/57,9
Жами	9,6/100,0	70,6/100,0	19,8/100,0	100,0/100,0

Беморларнинг ногиронлик даражаси касалликнинг шакли ва оғирлигига, функционал бузилишларнинг оғирлигига, клиник ва иш қобилиятини прогнозига боғлиқ. Бундан ташқари, менат қобилияти ҳолатини аниқлаш ва ногиронлик гуруҳи белгилашда беморнинг ёши, касби, умумий билим ва касбий маҳорати, шунингдек зарарли ва хавфли меҳнат шароитидаги стажи инobatга олинади. Ўрганилган, касаб касаллигига чалинган беморларга ногиронлик гуруҳи тайинланган бўлиб, III гуруҳ ногиронлиги берилганлар 22,8%ни ташкил этиб, аёллар ва эркаклар орасида аҳамиятли фарқ йўқ($P \geq 0.05$)(3-жадвал). Аксарият беморларга II гуруҳ ногиронлиги берилган бўлиб(77,2%), бу гуруҳда ҳам аёллар ва эркаклар орасида аҳамиятли тафовут кузатилмади($P \geq 0.05$). Биринчи гуруҳ ногиронлиги белгиланган беморлар йўқлиги, уларда оғир асоратлар бўлмаганини, диспансеризация тадбирлари самарали олиб борилаётганини кўрсатади.

Беморларнинг жинсига кўра ногиронлик гуруҳлари

Ногиронлик гуруҳи	Жинси		Умумий
	Аёл	Эркак	
I	-	-	-
II	77,6	76,9	77,2
III	22,4	23,1	22,8
Жами	100,0	100,0	100,0

Касб касаллиги билан ногиронликка чиқиш ёши ижтимоий аҳамиятга эга бўлган омиллардан ҳисобланади. Ишчи ёшлигидан ногиронликка чиқадиган бўлса, бу келгусида беморнинг ҳаёт сифатига, ижтимоий ҳаётига, ҳамда мамлакат иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ўрганилган ҳолатда беморларнинг барчаси ўрта ёшда ногиронликка чиқарилган(4-жадвал). 35 ёшгача ногиронликка чиққанлар улуши умумий беморларнинг 1/6 қисмини ташкил этади, бу албатта эътиборга лойиқ юқори кўрсаткич.

Беморларнинг 2/5 қисмидан кўроғи 36-45 ёшда, 1/3 қисмидан ортиғи 46-55 ёшда ногиронликка чиқарилган. 46-55 ёшдагилардан ташқари бошқа ёшда аёллар ва эркакларнинг ногиронликка чиққан вақтлари орасидаги фарқ аҳамиятли эмас ($P \geq 0.05$). Бу маълумотлар касб касалликлари билан касалланиш табиий равишда ўн ва ундан ортиқ йил меҳнат стажига эга бўлган, зарарли ва хавфли шароитда ишловчиларда ривожланишини яна бир бор тасдиқлайди.

4-жадвал.

Беморларнинг ногиронликка чиққан ёши ва жинси бўйича таркиби

Жинси	Ёш градациялари				Умумий
	35 ёшгача	36-45 ёш	46-55 ёш	56 ва қатта	
Аёл	15,5	41,4	41,4	1,7	100,0
Эркак	15,4	43,6	33,3	7,7	100,0
Жами	15,4	42,7	36,8	5,1	100,0

Ўткир ёки сурункали касб касаллиги ташхисини қўйиш қонун билан тасдиқланган бир қатор муолажаларни бажариш билан бирга олиб борилади. Сурункали касб касаллигининг узил-кесил ташхиси касб касалликлари диспансерларида қўйилади. Бир қатор мамлакатларда касб касалликлари рўйхати мавжуд бўлиб, улар учун ходим компенсация ёки нафақа олиш ҳуқуқига эга. Бундай рўйхатга киритилмаган касалликлар учун компенсациялар кўзда тутилмаган. Шунинг учун расмий рўйхатларга киритилмаган касб касалликларини тавсифлаш учун "касб билан боғлиқ касалликлар" атамаси қўлланилади. Ўрганилган регионда касбий касалликларнинг нозологик таркиби таҳлил қилинганда касбий бронхиал астма энг кўп қайд этилган бўлиб, касбий касалликларнинг қарийб 1/3 қисмини ташкил этади. Қарийб яна шунчадан сурункали бронхит ва сурункали интоксикацияларга тўғри келади (мос равишда 30,1% ва 28,7%) (5-жадвал).

5-жадвал.

Касб касалликлари билан оғриган беморларнинг нозологик формалари бўйича таркиби

№	Ташхис	Жинси				Умумий	
		Аёл		Эркак		абс	%
		Абс	%	Абс	%		
1.	Касбий бронхиал астма	26	60,5/44,8	17	39,5/21,8	43	100,0/31,6
2.	Ср. Бронхит	26	63,4/44,8	15	36,6/19,2	41	100,0/30,1
3.	Ср. интоксикация	1	2,6/1,7	38	97,4/48,7	39	100,0/28,7
4.	Ср. Ларингит	4	66,7/6,9	2	33,3/2,6	6	100,0/4,4
5.	Радикулит	-	-	2	100,0/2,6	2	100,0/1,5
6.	Ср.гепатит	-	-	1	100,0/1,3	1	100,0/0,7
7.	Аллергия	1	50,0/1,8	1	50,0/1,3	2	100,0/1,5
8.	Остеохондроз	-	-	1	100,0/1,3	1	100,0/0,7
9.	Ср. Кохлеар неврит	-	-	1	100,0/1,3	1	100,0/0,7
Жами		58	42,7/100,0	78	57,3/100,0	136	100,0/100,0

Касбий бронхиал астма, сурункали бронхит ва сурункали ларингит аёлларда эркакларга нисбатан мос равишда 2.1, 2.3 ва 2.6 мартага кўп, кимёвий моддалардан сурункали интоксикация эркакларда аёлларга нисбатан 28,7 мартага кўп қайд этилган ($P \geq 0.05$). Аллергик касалликлар аёллар ва эркакларда тенг улушда қайд этилган бўлса, радикулит, сурункали гепатит, остеохондроз, сурункали кохлеар неврит каби касалликлар фақат эркакларда қўйилган бўлиб, аёлларда қайд этилмаган.

Юқоридаги маълумотлар касбий таваккалчилик методологияси касб касалликлари ва ўзига хос бўлмаган касалликлар ривожланиш эҳтимолини тахмин қилишга, иш жойларида ва касбларда иш стажини аниқлашга имкон беради, дастлабки ва даврий тиббий кўрикларнинг аҳамиятини оширади, шу билан хавфли ишлаб чиқариш шароитида ишлаш муддати масалаларини ҳал қилишга ёрдам беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида мавжуд соғлиқни сақлаш салоҳияти зарарли ва хавфли меҳнат шароитлари бўлган ишчиларга етарли даражада тиббий ёрдам кўрсатишни таъминлайди. Шу билан бирга, зарарли ва хавфли ишлаб чиқариш омиллари таъсирида бўлган одамларда касалликларни эрта аниқлаш, даволаш ва профилактика чораларини амалга ошириб, sanoat корхоналари ишчиларини тиббий қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Адилов, У. Х. Ўзбекистонда касб касалликларини эрта ташхислаш ва ривожланишини олдини олиш / У. Х. Адилов, Г. А. Кабилова, Б. К. Нишоннов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 40 (330). — С. 253-255.
2. Артамонов В.Г. Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни. Учебник. Москва, “Медицина” 1988г.
3. Қаюмов Х.Н. Бухоро вилоятида касб касалликлари билан касалланиш тавсифи, Конференция материаллари, Санитария ва касаб касалликлари ИТИ, 2009й.
4. Қаюмов Х.Н., Туксанова З.И., Ашурова Н.А. Касб касалликларининг олдини олишда тиббий-профилактик омилларнинг ўрни. “Барқарор ривожланишнинг муҳим экологик омиллари” Республика илмий-амалий анжумани. 12-13 июнь. Бухоро-2013 й. С 228-229.
5. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Руководство по гигиене труда и профессиональным заболеваниям. — Ташкент, 2022.
6. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Occupational Health Guidelines. — Washington, 2019.
7. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Workplace safety standards. — Washington, 2021.
8. Руководство по профессиональным заболеваниям / Под ред. Н. Ф. Измерова. — Москва: Медицина, 2020.
9. Саттаров, Н. М. Связь условий труда и здоровья работников. — Бухара, 2020.
10. Суворов, Г. А. Профессиональная патология. — Санкт-Петербург, 2017.
11. World Health Organization (WHO). Health and work performance. — Geneva, 2019.

Иқтибос учун: Қаюмов Х.Н., Нурова З.Х. Касб касалликлари билан касалланиш таҳлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 5(25). — Б. 582–585. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20141970>